

УДК 342.9

Муравшик Євген Олексійович –

аспірант 1 року навчання

Науково-дослідного інституту публічного права

Yevhen O. Muravshchuk –

1st year PhD student,

Scientific and Research Institute of Public Law

(2 a Heorhiiia Kirpy, Kyiv, 03055, Ukraine)

Загально-теоретичні підходи до визначення поняття та механізму здійснення публічних закупівель в фармацевтичній діяльності

В даній статті проаналізовано загально-теоретичні підходи до визначення поняття та механізму здійснення публічних закупівель в фармацевтичній діяльності.

Визначено, що публічні закупівлі - комплекс дій, які здійснюються суб'єктами публічного сектору для задоволення своїх потреб у товарах, роботах чи послугах шляхом укладання угод з постачальниками. Основні ознаки публічних закупівель, такі як відкритість, конкуренція, прозорість та недискримінаційність, визначають основні принципи, які повинні бути дотримані в процесі укладання угод.

Основні зміни законодавства у сфері публічних закупівель стосуються процедур (трансформація відкритих торгів у відкриті торги з особливостями проведення, не застосовуються так звані євроторги та переговорна процедура) та спрощення умов їх проведення, скорочення строків оскарження та окремих процедурних дій, переглянуті вартісні пороги, заборонено замовникам закупати у російських та білоруських компаній, фізичних осіб, осіб, що торгують продукцією російського/білоруського виробника та багато іншого.

Публічні закупівлі в фармацевтичній галузі в Україні мають стратегічне значення для забезпечення населення якісними та доступними медичними препаратами. Вдосконалення та покращення цього процесу може сприяти ефективнішому використанню державних ресурсів, підвищенню рівня медичного обслуговування та зменшенню корупційних ризиків.

Публічні закупівлі в фармацевтичній діяльності — це процедура, за допомогою якої державні, муніципальні або інші установи, що фінансуються з державного бюджету, придбавають лікарські засоби, вакцини, медичне обладнання та інші фармацевтичні товари. Цей процес важливий для забезпечення населення необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення.

Закупівлі здійснюються через формальні тендерні процедури, які мають на меті забезпечити прозорість, справедливість та ефективне використання публічних коштів. Процес публічних закупівель включає вибір постачальників, укладання контрактів та моніторинг постачання та розподілу медичних товарів.

Ключовими напрямками для удосконалення публічних закупівель в фармацевтичній діяльності в Україні: 1) запровадження централізованих закупівель; 2) підвищення прозорості та відкритості; 3) зміцнення контролю та відповідальності; 4) підвищення кваліфікації учасників закупівель; 5) залучення громадськості та експертів; 6) розвиток законодавчої бази.

Ключові слова: публічні закупівлі, процедура публічних закупівель, *prozzoro*, принципи публічних закупівель, фармацевтична галузь.

Ye.O. Muravshchuk General Theoretical Approaches to Defining the Concept and Mechanism of Public Procurement in Pharmaceutical Activity

This article analyzes general theoretical approaches to defining the concept and mechanism of public procurement in pharmaceutical activity.

It was determined that public procurement is a set of actions carried out by public sector entities to satisfy their needs for goods, works or services by concluding agreements with suppliers. The main characteristics of

public procurement, such as openness, competition, transparency and non-discrimination, determine the main principles that must be observed in the process of concluding agreements.

The main changes in the legislation in the field of public procurement relate to the procedures (transformation of open tenders into open tenders with specific conduct, the so-called Euro-tenders and the negotiation procedure are not applied) and simplification of the conditions for their conduct, shortening of appeal periods and certain procedural actions, revised value thresholds, customers are prohibited from purchasing from Russian and Belarusian companies, individuals, persons selling products of Russian/Belarusian manufacturers and much more.

Public procurement in the pharmaceutical industry in Ukraine is of strategic importance for providing the population with high-quality and affordable medical drugs. Improving and improving this process can contribute to more efficient use of public resources, increase the level of medical care and reduce corruption risks.

Public procurement in pharmaceutical activity is a procedure by which state, municipal or other institutions financed from the state budget purchase medicines, vaccines, medical equipment and other pharmaceutical goods. This process is important for providing the population with necessary medical drugs and medical products.

Procurement is carried out through formal tender procedures, which aim to ensure transparency, fairness and efficient use of public funds. The public procurement process includes the selection of suppliers, the conclusion of contracts and the monitoring of the supply and distribution of medical supplies.

The key directions for improving public procurement in pharmaceutical activity in Ukraine are: 1) introduction of centralized procurement; 2) increasing transparency and openness; 3) strengthening control and responsibility; 4) improvement of qualifications of procurement participants; 5) involving the public and experts; 6) development of the legislative framework.

Keywords: *public procurement, public procurement procedure, prozzoro, principles of public procurement, pharmaceutical industry.*

Постановка проблеми. Публічні закупівлі в фармацевтичній діяльності — це критично важлива процедура, яка дозволяє державним установам, медичним закладам та іншим організаціям, що фінансуються з державного бюджету, заповувати лікарські засоби, медичне обладнання та інші фармацевтичні товари за допомогою прозорих і конкурентних процедур. Ця система має на меті забезпечення доступу до якісних і безпечних медичних продуктів, оптимізацію витрат державних коштів і зменшення можливостей для корупції.

Стан дослідження. Окремі аспекти реформування публічних закупівель та аналізу відповідності європейським стандартам знайшли своє відображення в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема В. Міняйло, О. Підмогильного, Е. Постнікова, Л. Пісмаченко, К. Кузнецов, А. Олефір, І. Смотрицька, О. Шатковський, але саме сучасний стан політико-економічної системи України, прагнення вступу до Європейського Союзу спонукають до сучасних досліджень механізмів сучасної системи публічних закупівель.

Виклад основного матеріалу. Вперше необхідність розвитку інституту публічних закупівель в Україні була нормативно визначена в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У рамках угоди передбачено визнання значного внеску прозорого, недискримінаційного, конкурентного та відкритого тендерного процесу у забезпечення стійкого економічного розвитку. Однією з головних цілей угоди є ефективне, взаємне та поступове відкриття відповідних ринків закупівель. Реалізації цих завдань присвячені статті 148-156 Глави 8 «Державні закупівлі» Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» та Додаток XXI до Глави 8 Угоди про Асоціацію. У зазначеній главі визначені основні стандарти, правила та принципи державних закупівель, які регулюються *acquis* ЄС у сфері державних закупівель, зокрема принципи недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності, інституційні засади належного функціонування системи державних закупівель та реалізації відповідних принципів, основні засади поступового відкриття відповідних ринків та доступу до них та інше [2].

Відповідно до ст. 153 Угоди про асоціацію Україна забезпечує поступове приведення існуючого та майбутнього законодавства у сфері державних закупівель у відповідність до *acquis* ЄС у сфері державних закупівель. Крім того, зазначено, що увага повинна приділятися відповідному прецедентному праву Суду ЄС та імплементаційним заходам Європейської Комісії, а також, якщо в цьому виникне необхідність, будь-яким змінам в *acquis* ЄС, що відбуватимуться в той самий час [2].

Слід відзначити, що на виконання Угоди про асоціацію в Україні було прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, які визначали поняття та процедуру здійснення публічних закупівель. Так, до них відносимо наступні: Закон України «Про публічні закупівлі», який встановив правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних громад; Національний класифікатор «Єдиний закупівельний словник», прийнятий та затверджений Наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 р. № 1749 для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета публічних закупівель; Стратегія реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»)» затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №175, яка передбачає заходи, відповідальних виконавців та етапи, що охоплюють часовий період з 2016 р. до 2022 р., необхідні для імплементації положень директив ЄС (Директиви 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС, 2007/66/ЄС) у національне законодавство у сфері публічних закупівель; Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1216 від 27.12.2018 р., якою встановлено механізм визначення централізованих закупівельних організацій та умови їх діяльності; Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 р. № 114-IX, який розроблено з метою імплементації до законодавства України ключових понять та базових елементів Директиви 2014/24/ЄС та Директиви 2014/25/ЄС; Закон України «Про

концесію» від 03.10.2019 р. № 155-IX, який дозволяє залучати приватний капітал до управління держмайном без приватизації (концесія) та сприяє модернізації інфраструктури та підвищенню якості суспільно значущих послуг тощо.

Публічні закупівлі являють собою механізм придбання державою товарів, робіт, послуг задля належного та ефективного виконання покладених на неї функцій. Відносини, що вникають у сфері публічних закупівель регулюються чинним національним законодавством, зокрема Законом України «Про публічні закупівлі». Згаданий Закон регламентує та регулює правила та процедури здійснення закупівель, базуючись на принципах добросовісної конкуренції, недискримінації, максимальної економії, ефективності, пропорційності, прозорості тощо [1].

У свою чергу існують такі визначення поняття «публічні закупівлі». Так, І. Вляцько вважає, що «публічні закупівлі – закупівля на конкурентній основі, згідно з визначеними правилами та умовами, товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою підтримки життєдіяльності держави на належному рівні» [3, с.109-110]. К. Кічік вживає визначення публічні закупівлі, в які входять «державні та муніципальні закупівлі, закупівлі державних корпорацій, суб'єктів природних монополій» [4, с. 29-30]. О. Сидоренко розглядає державні закупівлі як «складову механізму державного регулювання» [5, с. 90]. В. Новаковець пропонує розглядати публічні закупівлі як «специфічний інструмент фінансово-правового регулювання правовідносин щодо формування, раціонального розподілу та ефективного використання публічних фондів коштів, що застосовується у процесі реалізації публічного інтересу при придбанні товарів, робіт і послуг за публічні кошти» [6]. Я. Петруненко наголошує, що «публічна закупівля – це ринкова операція, що залишає за ринком процес «прийняття рішень», максимально використовуючи перевагу конкуренції між усіма заінтересованими постачальниками товарів або послуг на ринок» [7].

Отже, публічні закупівлі – це механізми взаємовідносин між замовниками та учасниками щодо розміщення державних контрактів на постачання товарів, надання послуг та виконання

робіт відповідно до бюджетних призначень, здійснюється з метою задоволення державних потреб.

З огляду на вищезазначене можна виокремити такі ознаки:

- ✓ придбання здійснюються на основі офіційних, законодавчо встановлених процедур закупівлі;

- ✓ тендерна пропозиція – основа прийняття рішення про присудження контракту;

- ✓ відсутність регулярності ділових операцій;

- ✓ офіційні механізми інформування про стан ринку, оголошення у спеціальних виданнях;

- ✓ широкомасштабна, інколи ускладнена регулятивна база процесу закупівлі;

- ✓ зв'язок і переговори до прийняття рішення про присудження контракту як правило не дозволяються;

- ✓ відсутність регулярності ділових операцій;

- ✓ офіційні механізми інформування про стан ринку, оголошення у спеціальних виданнях.

Здійснивши аналіз Закону України «Про публічні закупівлі» відзначимо, що залежно від змісту дія, які мають проміжний кінцевий результат адміністративне провадження щодо публічних закупівель можна поділити на п'ять стадій:

Перша стадія – ідентифікація потреби. На даній стадії провадження адміністративного процесу щодо публічних закупівель визначаються поточні та майбутні потреби у товарах, роботах або послугах. Цей етап передбачає аналіз внутрішніх процесів та планування дій, спрямованих на задоволення потреб.

Друга стадія – прийняття рішення щодо того, які товари, роботи або послуги мають бути придбані і коли (планування закупівель). Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель визначаються ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» [1]. Так, згідно з ч. 1 ст. 4 цього закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Річний план закупівель та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником

в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Отже, визначення потреби в товарах, роботах, послугах, очікуваної вартості закупівлі, планування обсягів і джерел видатків, здійснення підготовки до проведення закупівель, складання річного плану та внесення до нього змін є необхідними передумовами здійснення закупівель та передують безпосередньому проведенню закупівель. При цьому визначення потреби у закупівлі товарів, робіт або послуг, очікуваної вартості зазначених товарів, робіт або послуг та необхідного обсягу відповідних видатків на наступний рік фактично здійснюється бюджетними організаціями в попередньому році на етапах складання проектів кошторисів та розрахунків до бюджетних 10 запитів [8].

Третя стадія – процес розміщення оголошення про закупівлю відповідних товарів, робіт або послуг, кваліфікацію постачальника (включаючи аукціон для конкурентних процедур).

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону, публічна закупівля може здійснюватися шляхом однієї з таких процедур:

- ✓ відкриті торги;
- ✓ конкурентний діалог;
- ✓ переговорна процедура [1].

Порівнюючи з попереднім законодавством, яке діяло до серпня 2016 року, кількість процедур було зменшено з 5-ти до 3-х, з них дві (відкриті торги та конкурентний діалог) є конкурентними. Відкриті торги можуть застосовуватися практично для будь-якої закупівлі, крім тих, де об'єктивно відсутній конкурентний ринок, є нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливають дотримання замовниками строків для проведення тендеру, чи до прикладу якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників тощо (отже, може бути застосована переговорна процедура) чи складність предмета закупівлі обумовлює необхідність проведення попередніх переговорів, що передбачає процедура конкурентного діалогу.

Варто пам'ятати, що процедура відкритих торгів може проводитись двома шляхами, вибір яких залежить від вартості предмета закупівлі. Зокрема, якщо вартість закупівлі товарів і послуг перевищує 133 тисяч євро, а робіт 5150 тис. євро, в перерахування з національної валюти за курсом НБУ на початок проведення процедури закупівлі, то замовник повинен обрати так звану «європейську» процедуру відкритих торгів. Зазначена процедура є традиційною за своєю характеристикою та передбачає передусім публікацію оголошення про проведення відкритих торгів, окрім державної мови, ще й англійською мовою. Порівнюючи з так званою «інноваційною» процедурою проведення відкритих торгів, що застосовується за чинним українським законодавством, європейська є більш складною та багатокomпонентною.

Відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, вся інформація, що стосується закупівель, проведених відповідно до цього законодавчого акту, зобов'язана публікуватися на електронній платформі Prozorro [1]. Створена система Prozorro має на меті збільшення рівня конкуренції та сприяння професіоналізації в сфері закупівельної діяльності.

Prozorro – це електронна платформа, яка об'єднує понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств (замовники товарів, робіт та послуг) та близько 250 тисяч комерційних компаній (постачальники). Замовники оприлюднюють оголошення про тендери в системі Prozorro, а постачальники надають свої комерційні пропозиції. Це відбувається через модуль електронного аукціону, доступ до якого замовники і постачальники отримують через електронні майданчики, авторизовані системою Prozorro. Інформація про тендери потрапляє до центральної бази даних Prozorro та оприлюднюється одночасно на порталі prozorro.gov.ua та всіх майданчиках. Система Prozorro побудована на відкритому коді: будь-хто може використовувати та поширювати дані системи, у тому числі в комерційних цілях.

Четверта стадія – підписання договору. На цьому етапі укладається договір. Угода повинна визначати всі умови, включаючи ціну, терміни поставки та інші важливі аспекти. Ця стадія вимагає вивчення та обговорення всіх

умов, щоб забезпечити взаєморозуміння і дотримання всіх вимог сторін.

П'ята стадія – процес адміністрування договору. На останньому етапі адміністрування договору здійснюється контроль та виконання умов угоди протягом її чинності. Це включає в себе взаємодію із постачальником, вирішення можливих конфліктів та забезпечення, щоб усі сторони виконували свої зобов'язання відповідно до укладеного договору.

Також слід врахувати той факт, що дія Закону України «Про публічні закупівлі» не поширюється на деякі випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю», або які згідно із законами України потребують спеціальних заходів безпеки [9];

2) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними дипломатичними установами України;

3) фінансові послуги, що надаються у зв'язку з емісією, купівлею, продажем або передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів;

4) придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше нерухоме майно;

5) послуги міжнародних третейських судів, міжнародних арбітражів для розгляду та вирішення спорів, у яких бере участь замовник;

6) товари, роботи і послуги, що закуповуються на підставі договорів між центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва, та спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

7) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному ст. 58 і 59 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

8) трудові договори (контракти);

9) послуги з виготовлення і розповсюдження аудіовізуальної продукції та реклами для здійснення передвиборної агітації;

10) та ін.

Публічні закупівлі в фармацевтичній галузі в Україні мають стратегічне значення для забезпечення населення якісними та доступними медичними препаратами. Вдосконалення та покращення цього процесу може сприяти ефективнішому використанню державних ресурсів, підвищенню рівня медичного обслуговування та зменшенню корупційних ризиків.

Ключовими напрямками для удосконалення публічних закупівель в фармацевтичній діяльності в Україні: 1) запровадження централізованих закупівель. Централізація процесу закупівель через спеціалізовані державні агенції або організації може допомогти знизити витрати, оптимізувати логістику та забезпечити більшу прозорість у процесах вибору постачальників. Такі агенції можуть використовувати свою купівельну спроможність для переговорів про кращі ціни та умови постачання; 2) підвищення прозорості та відкритості. Впровадження сучасних ІТ-рішень для забезпечення відкритості інформації про закупівлі, включаючи повний доступ до тендерної документації, процесів прийняття рішень та результатів тендерів. Онлайн-трансляція тендерних комітетів та інші засоби електронного документообігу можуть допомогти зменшити корупцію та підвищити довіру громадськості; 3) зміцнення контролю та

відповідальності. Впровадження жорсткіших механізмів контролю за закупівлями на всіх етапах процесу, від визначення потреб до постачання та використання закуплених товарів. Це включає розширення повноважень регуляторних органів та аудиторських служб для проведення регулярних перевірок та оцінки ефективності використання ресурсів; 4) підвищення кваліфікації учасників закупівель. Організація навчальних курсів та тренінгів для фахівців, які займаються публічними закупівлями в фармацевтичній галузі, для підвищення їх компетентності у питаннях закупівель, юридичних норм, фармацевтики та етики; 5) залучення громадськості та експертів. Створення механізмів для залучення громадськості та незалежних експертів до моніторингу та оцінки закупівельних процесів. Використання громадських рад та консультативних органів допоможе підвищити прозорість та об'єктивність прийняття рішень; 6) розвиток законодавчої бази. Оновлення та удосконалення законодавчих рамок, що регулюють публічні закупівлі у фармацевтиці, з метою усунення правових прогалин та врахування сучасних вимог і стандартів.

Ці заходи допоможуть Україні ефективніше управляти публічними ресурсами у фармацевтичній галузі, забезпечуючи доступність та якість медичного обслуговування для всього населення.

Список використаних джерел:

1. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19>.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС. Київ, 2009. 219 с.
4. Кичик К. В. Державні закупівлі як засіб державного регулювання економіки. Київ, 2011. 311 с.
5. Сидоренко О. А. Державна політика регулювання ринку зерна в Україні та наслідки її впровадження. 2011. 91 с.
6. Новаковець В. М. Фінансово-правовий механізм регулювання публічних закупівель. Київ, 2012. 252 с.
7. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи публічних закупівель в Україні. Одеса, 2013. 215 с.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. Кабінет Міністрів України запровадив нові особливості проведення публічних закупівель на час воєнного стану. від 10.2022. URL: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk%20UA&isSpecial=True&id=295fce29-6909-469e86cf%20f5fcb8638b2c&title=KabinetMinistrivUkrainiZaprovadivNoviOsoblivosti>.

9. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.

10. Сайт Міністерства економіки України. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=e54f0df6-ae9f-4437-9af7-1da4c8bb44ba&title=YevropeiskaIntegratsiia>.

11. Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union. Communication From the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Brussels, 17.6.2022 COM (2022) 407 final. URL: https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/opinion-ukrainesapplication-membership-european-union_en.

References:

1. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 25.12.2015. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19>.

2. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Mizhnarodnyi dokument vid 27.06.2014. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

3. Vlialko I. V. Pravove rehuliuвання derzhavnykh zakupivel v YeS. Kyiv, 2009. 219 s.

4. Kychyk K. V. Derzhavni zakupivli yak zasib derzhavnoho rehuliuвання ekonomiky. Kyiv, 2011. 311 s.

5. Sydorenko O. A. Derzhavna polityka rehuliuвання rynku zerna v Ukraini ta naslidky yii vprovadzhenia. 2011. 91 s.

6. Novakovets V. M. Finansovo-pravovyi mekhanizm rehuliuвання publichnykh zakupivel. Kyiv, 2012. 252 s.

7. Petrunenko Ya. V. Hospodarsko-pravovi osnovy publichnykh zakupivel v Ukraini. Odesa, 2013. 215 s.

8. Ofitsiyni veb-sait Ministerstva ekonomiky Ukrainy. Kabinet Ministriv Ukrainy zaprovadyv novi osoblyvosti provedennia publichnykh zakupivel na chas voiennoho stanu. vid 10.2022. URL: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk%20UA&isSpecial=True&id=295fce29-6909-469e86cf%20f5fcb8638b2c&title=KabinetMinistrivUkrainiZaprovadivNoviOsoblivosti>.

9. Pro derzhavnu taiemnytsiu: Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.

10. Sait Ministerstva ekonomiky Ukrainy. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=e54f0df6-ae9f-4437-9af7-1da4c8bb44ba&title=YevropeiskaIntegratsiia>.

11. Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union. Communication From the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Brussels, 17.6.2022 COM (2022) 407 final. URL: https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/opinion-ukrainesapplication-membership-european-union_en.